

Cuestionario ISO – 27001

Nombre de la organización:

Fecha:

4. Contexto de la organización

4.1 Comprensión de la empresa y su contexto

- Ha desglosado la organización precisa de su negocio (por ejemplo, como un diagrama organizativo).

4.2 Comprensión de los requisitos y expectativas de las partes involucradas

- Ha definido el área de aplicación de su SGSI (especialmente para las partes interesadas).
- Ha realizado un análisis de requisitos sobre los diferentes grupos de interés (stakeholders).

4.3 Definición del alcance del sistema de gestión de la seguridad de la información

- La empresa ha establecido los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la seguridad de la información para verificar su alcance.

4.4 Sistema de gestión de la seguridad de la información

- Ha implementado una política de seguridad de la información.

5. Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso

- Se garantiza que el sistema de seguridad de la información y los objetivos de seguridad de la información se construyan y sean compatibles con la dirección estratégica de la empresa.
- Se dirige y se apoya a las personas para que aporten a la eficacia del sistema de gestión de la seguridad de la información.

5.2 Política

- ¿Está definida y aprobada la política de seguridad de la información por la dirección de la entidad?

5.3 Funciones, responsabilidades y autoridades de la organización

- La dirección superior garantizará que se distribuyan y comuniquen los deberes y las autoridades de las funciones importantes para la seguridad de la información.

6. Planificación

6.1 Esfuerzos para examinar los riesgos y las oportunidades

- Tiene un procedimiento de evaluación de riesgos documentado.

6.2 Objetivos de seguridad de la información y planes para lograrlo

- Ha definido todos los objetivos de seguridad para su empresa y las partes interesadas.

7. Apoyo

7.1 Recursos

- La empresa define y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, la aplicación, el apoyo y el desarrollo continuo del sistema de gestión de la seguridad de la información.

7.2 Competencia

- Dispone de documentación de formación para el SGSI y prueba de que sus empleados han participado en las acciones formativas pertinentes.

7.3 Concienciación

- Ha creado documentación para el concepto de sensibilización y formación sobre el SGSI.

7.4 Comunicación

- Ha definido un procedimiento para las comunicaciones internas y externas.

8. Operación

8.1 Planificación y control de las operaciones

- Tiene verificación de que los procesos del SGSI se ejecutaron correctamente y que el SGSI está controlado y se mide su rendimiento.

8.2 Evaluación de los riesgos para la seguridad de la información

- ¿Se realizan evaluaciones periódicos de los riesgos de la seguridad de la información?

8.3 Tratamiento de riesgos para la seguridad de la información

- Ha definido un plan de respuesta a incidentes (IRP) que incluye listas de contactos actuales y planes de escalamiento.
- Se registran documentalmente los tipos de incumplimiento, todas las medidas reactivas implementadas y los resultados de todas las medidas correctoras.
- Tiene una descripción general de los resultados de la evaluación de riesgos (por ejemplo, informes de evaluación de riesgos, cifras clave de riesgos) y la gestión de riesgos (por ejemplo, informes de pruebas de control, informes de pruebas de penetración).

9. Evaluación del desempeño

9.1 Vigilancia, medición, análisis y evaluación

- La empresa evalúa la administración de la seguridad de la información y la eficacia del sistema de gestión de la seguridad de la información.

9.2 Auditoría interna

- La empresa lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados para presentar información sobre si el sistema de gestión de la seguridad de la información.

9.3 Examen de la gestión

- La alta dirección examina el sistema de gestión de la seguridad de la información de la empresa a intervalos planificados para asegurar su continua idoneidad, adecuación y eficacia.

10. Mejora

10.1 Mejora continua

- La empresa desarrolla de forma continua la idoneidad, la adecuación y la eficacia del sistema de gestión de la seguridad de la información.

10.2 Incumplimiento y mejora de las medidas

¿Cómo se actúa en caso de no conformidad como resultado de alguna inspección?

--